

FAN VA MA’NAVIY - MA’RIFIY SOHANI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING O’RNI

Nurmatova Iroda Toxtasinovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta’lim metodikasi" kafedrası dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970422>

Annotasiya. Mazkur maqolada respublikada xotin-qizlarni iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faoliyatga faol jalb etish; xotin-qizlarning jamiyatdagi mavqeini oshirish, mamlakatning bu masalaga nisbatan e’tibori va natijasi sifatida O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar, madaniyatni saqlash va rivojlantirishda ayollarning o‘rni, ijtimoiy jabhalarda xotin-qizlarning rolini oshirish va manfaatlarini ta’minlashga qaratilgan gender tengligi, ularni huquqiy himoya qilish haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar, ayol, oila, jamiyat, bilimli, ijtimoiy faol, insoniylik, madaniyat, islohotlar.

Аннотация. В этой статье активное участие женщин в экономической, социальной и политической деятельности в стране; Гендерное равенство женщин в повышении положения женщин в обществе и роли женщин в сохранении и развитии страны, роли женщин в поддержании и роли женщин, социальных сфер, социальных сфер, обратная связь по правовой защите из них были выражены.

Ключевые слова: женщины, женщины, семья, общество, образование, социально активное, человечество, культура, реформа.

Annotation. In this article, the active participation of women in economic, social and political activities in the country; The gender equality of women in improving the situation of women in society and the role of women in the preservation and development of the country, the role of women in maintaining and the role of women, social spheres, social spheres, and feedback on legal protection from them were expressed.

Key words: women, women, family, society, education, socially active, humanity, culture, reform.

Fan va ma’naviy-ma’rifiy sohani rivojlantirishda xotin-qizlarning o‘rni juda katta ahamiyatga ega. Ularning o‘rni, faqatgina ta’lim tizimi va ilmiy tadqiqotlarda emas, balki jamiyatning barcha sohalarida ham ko‘zga tashlanadi. Xotin-qizlarning intellektual va ma’naviy o‘rishiga berilayotgan e’tibor, jamiyatning rivojlanishiga, ilm-fanning taraqqiyotiga va madaniyatning boyishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Xotin-qizlar ta’limda faol ishtirok etishlari va ilm-fan sohasida erishgan yutuqlari jamiyatning rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Hozirgi kunda ko‘plab mamlakatlarda xotin-qizlar ta’lim olishda erkinlikka ega bo‘lib, ilmiy va texnologik rivojlanishga o‘zlarining sezilarli hissalarini qo‘shishmoqda.

Xususan, bu jarayonda o‘qituvchilarning roli haqida gapirmay iloj yo‘q. Xotin-qizlar boshlang‘ich ta’limdan tortib, oliy ta’limgacha o‘qituvchi sifatida faoliyat yuritmoqda. O‘qituvchilarning pedagogik yondashuvlari, o‘z-o‘zini rivojlantirishga intilishi va o‘quvchilarga ilm-fanni sevdirishdagi hissalarini jamiyatning ilmiy-ma’naviy rivojiga turtki beradi.

Shuningdek, xotin-qizlar ilm-fan sohasida faol ishtirok etishlari, masalan, biologiya, kimyo, matematika, informatika va boshqa sohalarda o‘z kashfiyotlari bilan dunyoga mashhur bo‘lishmoqda. Bu esa, ilm-fanning rivojlanishida yangi g‘oyalar va yondashuvlarning paydo bo‘lishiga yordam beradi.

Ma‘naviyat va ma‘rifatni oshirishda xotin-qizlarning roli beqiyosligi ham bugun tan olinmoqda. Ularning ma‘naviy merosni, axloqiy qadriyatlarni saqlash, xalqning madaniyatini rivojlantirishdagi hissalarini katta ahamiyatga ega. Xotin-qizlar jamiyatda ma‘naviy boshqaruvni amalga oshirishda ham muhim o‘rin tutadilar. Ya‘ni xotin-qizlarning ta‘lim olish, adabiyotga bo‘lgan qiziqishi, madaniy va ma‘naviy qadriyatlarni o‘zlashtirish orqali ma‘naviy o‘sislari jamiyatdagi boshqa a‘zolariga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Ularning o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan intilishi va bilimlarni o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqi jamiyatning yuqori ma‘naviy darajaga erishishiga yordam beradi.

Yana xotin-qizlar o‘z oilalarida o‘g‘il-qizlarni tarbiyalash, ularga bilim va ma‘naviyatni oshirishda o‘z mas‘uliyatlarini his qilishadi. Oilada tashkil etiladigan ilmiy va ma‘rifiy faoliyatlar, o‘zaro bilim almashish va bir-birini qo‘llab-quvvatlash xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyatini yana ham oshiradi.

O‘zbekistonda xotin-qizlarga o‘zligini anglash uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar istiqbol yillarida jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar ko‘lamidan dalolat beradi. Respublika Konstitutsiyasida mustahkamlangan, xotin-qizlarning rolini oshirish va manfaatlarini ta‘minlashga qaratilgan gender tengligi ularni huquqiy himoya qilishning asosi hisoblanadi. Mamlakatning xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasidagi milliy tajribasi xalqaro miqyosda keng e‘tirof etilmoqda. Yaqinda e‘lon qilingan Jahon banki indeksida O‘zbekiston gender tengligi sohasida islohotlarni amalga oshirishda eng katta muvaffaqiyatga erishgan besh davlat qatoridan joy oldi. Keyingi yillarda inson huquq va manfaatlarini har tomonlama ta‘minlash O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning bosh maqsadi bo‘ldi. Bugun iqtisodiyot va ijtimoiy taraqqiyotning barcha jabhalarida xotin-qizlarning o‘rni va ta‘siri kuchaymoqda. Bu borada xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oiladagi ma‘naviy-axloqiy me‘yorlar, oilaviy nizolarni bartaraf etish, ajrimlarning oldini olish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizda mehnatkash va olijanob xalqimiz, birinchi navbatda, xotin-qizlarning erkin, farovon va farovon hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni yaratish davlat va jamiyatning eng ustuvor vazifasi etib belgilangan. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasiga muvofiq xotin-qizlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy faolligini oshirish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, gender tengligini ta‘minlash, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta‘minlash borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Buning uchun, avvalo, milliy qonunchilik takomillashtirilib, xotin-qizlar uchun yanada keng imkoniyatlar ochilmoqda.

Bugungi kunda ayollar yuqori davlat lavozimlarida ishlamoqda, bu esa mamlakat siyosatida gender tengligi muhimligini ko‘rsatadi. Ular turli darajadagi davlat boshqaruvida ishtirok etib, nafaqat yangi siyosatni hayotga tatbiq etishga o‘z hissasini qo‘shibgina qolmay, balki kelajak avlod uchun vatanparvarlikning ta‘sirchan siyosati, ilhomlantiruvchi namunasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Buni tasdiqlash uchun birgina misol keltirish kifoya: saylov kodeksimizda xotin-qizlar soni deputatlikka nomzodlarning kamida 40 foizini yoki har 5 nafar nomzoddan kamida 2 nafarini tashkil etishi belgilab qo‘yilgan.

Mamlakatimizda yosh avlodni voyaga yetkazish, oliy ta'lim olish, zamonaviy kasb-hunar, texnologiyalar, xorijiy tillarni puxta egallashi lozim bo'lgan qizlar, bo'lajak onalarga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan qariyb 1 million 300 ming talabaning yarmidan ko'pi, ya'ni 653 mingdan ortig'i qizlardir. Magistraturada tahsil olayotgan yoshlar orasida qizlarning salmog'i bundan ham ko'p – 14 mingga yaqin. Bu bakalavrlarning umumiy sonining deyarli 60 foizini tashkil etadi. So'nggi paytlarda mamlakatimizda fan va ta'lim sohasida, xususan, oliy ta'limda jahon andozalari darajasida islohotlar amalga oshirilayotgani bois xotin-qizlar ham bu sohalarda yuksak natijalarga erishilmoqda. O'tgan yetti yilning o'zida 5 ming 247 nafar xotin-qiz turli yo'nalishlar bo'yicha fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy unvonlariga sazovor bo'ldi. Quvonarlisi, birgina 2023 yilning o'zida 147 nafar ayol fan doktori, 1238 nafari falsafa doktori ilmiy darajasini oldi.

Xotin-qizlar o'z bilim va tajribasini iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda faol qo'llamoqda, yangi loyihalarda tashabbus ko'rsatmoqda. Ularning iqtisodiy tashabbuslar va ommaviy axborot vositalaridagi ishtiroki turmush darajasini yaxshilashga yordam beradi. Zamonaviy ayollar mehnati va azmu shijoati tufayli mamlakatimiz iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasi muvaffaqiyatli rivojlanmoqda.

Ayollar sifatli ta'lim oladigan davlat ilg'or va muvaffaqiyatli bo'lish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Farzand tarbiyasida onaning o'rni ayniqsa muhim: u uning ma'naviy-axloqiy kamolotini shakllantiradi, til, tarix, madaniyat va zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Ayollar bilimli, ijtimoiy faol bo'lgan jamiyatda onaning o'rni nafaqat oilada, balki barcha ijtimoiy va iqtisodiy tuzilmalarda yaqqol namoyon bo'ladi. Chuqur bilimga, keng dunyoqarashga ega onalar farzandlarining muvaffaqiyati, munosib kelajagini barpo etishida yordam beradi. Ular bolalarga madaniy qadriyatlarni o'rgatadi, ularni xalq tarixi va ijtimoiy muhitning xususiyatlari bilan tanishtiradi, ularda yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi.

Madaniyatni saqlash va rivojlantirishda ayollarning ham o'rni katta. Ularning madaniyat va san'at tashkilotlarida faol ishtirok etishi ularga xalqning milliy-madaniy qadriyatlarini asrab-avaylash, jahon hamjamiyati bilan muloqot o'rnatish imkonini bermoqda. Madaniyatning rivojlanishi va yuksalishi ko'p jihatdan xotin-qizlarning ijtimoiy va ijodiy faoliyatiga bog'liq bo'lib, ular mamlakat madaniy merosini mustahkamlashda mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Madaniyat va ma'naviyatning muhim chashmasi bo'lgan ona farzandlari bilan faol muloqot qilib, ularga ta'lim-tarbiya berib, zamonaviy bilimlar sari intilishga undaydi. Bu ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini, ijtimoiy faoliyatda ishtirok etishini va ko'p qirrali rivojlanish istagini uyg'otadi. Bunday yondashuv nafaqat shaxsiy o'sishga, balki muvaffaqiyatli ijtimoiy aloqalarni shakllantirishga, ularning jamiyatdagi ahamiyatini kuchaytirishga yordam beradi. Bilimli onalar oilada asosiy o'rin tutadi, bolalarning ruhiy salomatligiga alohida e'tibor beradi. Ular bolalarda nafaqat bolalik davrida, balki balog'at yoshida ham muhim bo'lib qoladigan yaxshi odatlar, yuksak axloqiy qadriyatlar va sog'lom munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu sa'y-harakatlar nafaqat oilalar, balki butun jamiyatni mustahkamlab, kelajak avlod kamoloti uchun sharoit yaratadi.

Oila tashvishi, farzand tarbiyasi bilan birga turli soha va tarmoqlarda fidokorona mehnat qilayotgan ayollarimiz mehnatini munosib baholash va e'zozlash, shubhasiz, davlatimiz tomonidan doimiy e'tiborda. Vatanni sevish, unga sadoqat bilan xizmat qilish, yurtimizga munosib fuqarolarni voyaga yetkazish dunyodagi eng ulug', eng sharaflil vazifadir. G'amxo'r, donishmand va charchamas ayollar bu vazifani ado etishda doimo o'zgacha fidoyilik ko'rsatadi.

Xotin-qizlar mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatib, o'z kuch-g'ayratlari va fidoyiligi bilan barcha sohalarida – fan, tibbiyot va san'atdan tortib, iqtisodiyot va ta'limgacha salmoqli hissa qo'shmoqdalar. Qolaversa, ularning davlat muassasalarida rahbarlik lavozimlarida ishtirok etishi xotin-qizlarning madaniy-ijtimoiy hayotning strategik yo'nalishini belgilash qobiliyatidan dalolat beradi. Xulosa qilib aytganda, xotin-qizlarning fan va ma'naviy-ma'rifiy sohani rivojlantirishdagi o'rni beqiyosdir. Ularning ta'limdagi va ilm-fandagi ishtiroki, ma'naviy qadriyatlar va madaniyatni rivojlantirishdagi hissalarini jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Xotin-qizlarga ta'lim olish imkoniyatlari yaratish, ularning ilmiy, ma'naviy va ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamiyatning yaxshilanishiga olib keladi va kelajak avlodlarga bilimli va ma'naviy boy insonlar sifatida tarbiyalanishga yordam beradi. Jumladan, ularning ijtimoiy hayotda ishtiroki, ularga berilgan imkoniyatlar va ularning jamiyatdagi o'rni, ta'lim va ilm-fan sohalarining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jamiyatda xotin-qizlarga tenglik, bilim olish va rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etish, faqat o'zlarining rivojlanishiga yordam bermaydi, balki jamiyatning barcha a'zolari uchun ham foydalidir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Toxtasinovna, N. I. (2024). HOLIDAY BREAKFAST AND FUN HOURS IN PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION CONTENTS OF ORGANIZATION. *International journal of artificial intelligence*, 4(03), 377-379.
2. Nurmatova, I., Tillaboeva, S., Vaxobova, G., Mamatobilova, A., & Sh, A. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF INCREASING THE EXPORT POWER OF THE REGION. *Экономика и социум*, (3-1 (82)), 215-217.
3. Nurmatova, I., & Akhmedova, M. (2023). TECHNOLOGIES FOR STABILIZING THE SPIRITUAL ENVIRONMENT OF SOCIETY. *Publishing House "Baltija Publishing"*.
4. Nurmatova, I. (2022). The role of ethical normalization in the formation of the spiritual environment of society. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 81-85.
5. Axmedova, M. T., Umarova, M. X., & Nurmatova, I. T. (2022). TARBIYA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARDA IJTIMOY QADRIYATLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(5), 226-231.
6. Nurmatova, I. (2022). The role of ethical normalization in the formation of the spiritual environment of society. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 81-85.
7. Nurmatova, I. (2022). Social Technologies of Ethical Normalization at a New Stage of Development. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 18-21.